

TRANZICIJA KA ODRŽIVOSTI: KRITIČKI UVID U INSTITUCIONALNE PRETPOSTAVKE I OGRANIČENJA POSLOVNOG SEKTORA U CRNOJ GORI

Dr Ana Lalević Filipović

MSc Sofija Sekulić •

Rezime: Savremeni koncept korporativnog upravljanja temelji se na integrisanom pristupu održivosti koji uključuje ekološku odgovornost i socijalnu inkluzivnost kao ključne dimenzije organizacionog uspjeha. U tom kontekstu, ESG (Environmental, Social, Governance) izvještavanje prelazi iz dobrovoljnog u obavezujući okvir, posebno pod uticajem evropskog regulatornog okvira. Dok razvijene ekonomije pokazuju visok stepen institucionalizacije održivosti, zemlje u tranziciji, poput Crne Gore, suočavaju se sa strukturnim i normativnim izazovima. Crna Gora je, u okviru pristupnih pregovora sa EU, počela reformu sistema izvještavanja, naročito u skladu sa Direktivom 2022/2464/EU i pratećim Omnibus paketom. Međutim, ostaje otvoreno pitanje kapaciteta privrede da odgovori na nove zahtjeve. Ovaj rad analizira institucionalne pretpostavke i prepreke za implementaciju ESG okvira u tranzicionom kontekstu, sa posebnim osvrtom na mogućnosti harmonizacije sa evropskim i globalnim standardima održivog poslovanja.

Keywords: Izvještavanje o održivosti, ESG, CSRD direktiva, Crna Gora.

1. Uvod

Koncept održivosti u okviru korporativnog izvještavanja nije novijeg datuma, iako se intenzivnije o njemu počelo govoriti početkom XXI vijeka. Povećana pažnja rezultat je rastuće zabrinutosti zbog globalnih izazova, naročito klimatskih promjena i sve izraženijih disbalansa u ekosistemima, što je uslovalo redefinisavanje poslovnih prioriteta i paradigmi upravljanja. U tom kontekstu, kao posebno značajna reforma unutar oblasti nefinansijskog izvještavanja izdvaja se Direktiva 2014/95/EU¹, kojom su postavljeni normativni temelji za obavezu korporativnog izvještavanja o ekološkim, društvenim i društvenim aspektima poslovanja.

• University of Montenegro, Faculty of Economics, Montenegro ORCID: 0009-0003-4143-8455;
sofija.s@ucg.ac.me

UDK 005.21:334.72.021]:502.131.1

DOI 10.5281/zenodo.17091309

¹ <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj/eng>

Navedena direktiva predstavlja derivat višegodišnjih napora međunarodnih institucija u afirmaciji ciljeva održivog razvoja. Međutim, uprkos normativnoj važnosti, efekti njene primjene ostali su ograničeni, prije svega zbog nedovoljno preciznih odredbi koje su omogućile paušalne interpretacije i onemogućile dosljednu primjenu osnovnih kvalitativnih karakteristika izvještavanja, naročito u pogledu relevantnosti, sveobuhvatnosti i uporedivosti.

Kao odgovor na te nedostatke, krajem 2022. godine usvojena je nova Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti, CSRD (*Corporate Sustainability Reporting Directive*) 2022/2464², koja uvodi znatno rigorozniji regulatorni okvir. Poseban akcent stavljen je na standardizaciju izvještavanja kroz uvođenje Evropskih standarda za izvještavanje o održivosti (*ESRS*³), čime se ESG izvještavanje pozicionira kao centralni mehanizam evaluacije društvene odgovornosti i ekološke performanse preduzeća. Ujedno, ovi propisi predstavljaju ključnu potporu implementaciji Evropskog zelenog dogovora (*European Green Deal*⁴).

S obzirom na dinamičnost regulatornog okvira i sveobuhvatnost reformi, otvara se pitanje institucionalne i operativne spremnosti poslovnog sektora da odgovori na nove zahtjeve. Kao svojevrsni odgovor na ovu dilemu, Evropska komisija je krajem februara 2025. godine predstavila tzv. *Omnibus* paket mjera, kojim se predlaže postepeno rasterećenje malih i srednjih preduzeća, a teret izvještavanja preusmjerava na subjekte sa više od 1000 zaposlenih. Time se implicitno priznaje da formalno usklađivanje bez suštinskog razumijevanja i institucionalne podrške ne može rezultirati željenim transformacijama.

Crna Gora, kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, transponovala je navedene zahtjeve u svoje nacionalno zakonodavstvo. Proces harmonizacije odvija se kroz već usvojene zakonske instrumente (Zakon o računovodstvu iz 2016. i 2021. godine), kao i kroz nacrt novog Zakona o računovodstvu, koji uključuje obavezu izvještavanja o održivosti. Ipak, ostaje otvoreno pitanje da li je domaći institucionalni ambijent, zajedno sa korporativnim strukturama, zaista spreman za suštinsku implementaciju navedenih reformi, ili će se, kao i do sada, fokus zadržati isključivo na formalnom usklađivanju sa regulativom.

U tom kontekstu, cilj ovog rada jeste da pruži analitički osvrt na relevantnu akademsku literaturu iz oblasti održivog korporativnog izvještavanja, te da, uzimajući u obzir dostupne podatke, problematizuje stanje i izazove sa kojima se suočava crnogorski poslovni sektor u pogledu primjene ESG standarda.

Rad je strukturiran na sljedeći način: nakon uvodnog dijela, u prvom poglavlju daje se pregled relevantne literature iz oblasti održivog izvještavanja, u drugom se razmatra normativna i institucionalna utemeljenost ESG principa u zakonodavni okvir Crne Gore, dok treće poglavlje prezentuje rezultate postojećih empirijskih istraživanja, uz napomenu da su korišćeni već objavljeni i relevantni nalazi.

Doprinos istraživanja ogleda se u pružanju sistematizovanog pregleda regulatornog, institucionalnog i praktičnog stanja ESG izvještavanja u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na analizu barijera i identifikaciju potencijalnih mehanizama podrške za efikasniju implementaciju održivih poslovnih praksi.

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2464>

³ https://finance.ec.europa.eu/news/commission-adopts-european-sustainability-reporting-standards-2023-07-31_en

⁴ https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

2. Pregled literature

U posljednje dvije decenije, tema održivog poslovanja i izvještavanja o ESG aspektima privukla je značajnu pažnju akademske zajednice. Početni radovi dominantno su se fokusirali na afirmaciju osnovnog značaja ove problematike, dok savremena literatura sve češće sadrži i kritičke osvrte, analitičke pristupe i evaluaciju praktičnih izazova u primjeni ESG standarda.

U aktuelnim teorijskim i stručnim raspravama, ESG koncept se sve više posmatra kao integrativni okvir koji prevazilazi tradicionalne finansijske pokazatelje i promovise dugoročno odgovorno korporativno upravljanje (Monteiro et al., 2021). ESG faktori danas predstavljaju ključnu komponentu poslovne strategije, kako u pogledu regulatorne usklađenosti, tako i u smislu reputacione i tržišne pozicije.

U tom kontekstu, Evropska unija je usvajanjem Direktive 2022/2464/EU uvela obavezu standardizovanog nefinansijskog izvještavanja, proširujući obim obveznika i uvodeći Evropske standarde za izvještavanje o održivosti. Ipak, autori poput Cellija i ostalih autora (2024) upozoravaju da bi novi okvir mogao disproportionalno opteretiti mala i srednja preduzeća, dok Fortuna i Johansson (2024) ističu dodatne izazove za revizorski sektor, koji se odnose na neophodna znanja u procjeni društvenih i pravnih indikatora. Upravo ova konstatacija je kompatibilna i sa pomenutim predlogom Omnibus paket mjera, tako da se u narednom period očekuju reakcije Evropske komisije u tom dijelu. Takođe, ističemo da CSRD Direktiva uvodi nužnost edukacije revizora, kako bi shodno navedenom bili u mogućnosti da daju mišljenje na Izvještaj o održivom poslovanju.

Posebnu pažnju ESG zahtjevi dobijaju u finansijskom sektoru, odnosno konkretno u sektoru osiguranja. Razlog leži u činjenici što se finansijske institucije posmatraju kao ključni katalizator podsticanja i inkluzivnosti održivosti u poslovnu filozofiju kompanija. S tim u vezi, autori Brogi i ostali (2022) nalaze pozitivnu povezanost između ESG rejtinga i dugoročne profitabilnosti osiguravajućih društava.

Međutim, sve veći pritisak na usklađivanje sa ESG zahtjevima generiše niz problema. Praksa pokazuje da neregularna izvještavanja i fenomen greenwashinga ozbiljno narušavaju povjerenje investitora i regulatora. Zhang et al. (2024) ukazuju na manipulaciju ESG podacima u cilju boljeg tržišnog pozicioniranja, dok Wagner (2024) problematizuje metodološku fragmentaciju u ocjenjivanju ESG performansi. Ovi autori konsenzualno zaključuju da su digitalizacija i standardizacija osnovni preduslovi za vjerodostojno ESG izvještavanje. Na važnost transparentnosti i primjene međunarodno priznatih okvira, kao što su GRI i SASB, ukazuju i Lestari & Gangodawilage (2025), koji smatraju da investitori više vjeruju kompanijama čiji su izvještaji verifikovani od strane nezavisnih tijela. Ipak, upozoravaju da nedosljedni regulatorni standardi i pojava greenwashinga ostaju ključne barijere efikasnosti sistema.

Zhou i drugi autori (2022) ističu da uspješna implementacija ESG izvještavanja zahtijeva jaku institucionalnu infrastrukturu i kapacitete preduzeća za stratešku integraciju održivosti. Bez mjerljivih i operativnih kriterijuma, ESG izvještaji ostaju ograničeni u pogledu uticaja i vjerodostojnosti. U kontekstu zemalja u tranziciji, uključujući Crnu Goru, Sayfullaeva i Khairova (2023) naglašavaju da bez prethodnog institucionalnog jačanja i regulatorne stabilnosti nije moguća suštinska integracija ESG principa. Sličan stav zauzimaju

i Thomae et al. (2021), čiji nalazi pokazuju da se u regionu ESG još uvijek percipira kao eksterno nametnut zahtjev, a ne kao sastavni dio poslovne strategije.

Du Toit (2024) u svom sistematskom pregledu zaključuje da i nakon tri decenije razvoja, održivo izvještavanje pati od brojnih manjkavosti, uključujući fragmentaciju okvira, izazove u uporedivosti podataka i ograničeno razumijevanje njegovog uticaja na finansijsku efikasnost. Autorka zagovara dublja istraživanja dugoročnih efekata ESG-a na ponašanje kompanija i uvođenje sektorski prilagođenih mjernih instrumenata. Na izazove koje imaju mala i srednja preduzeća u procesu održivog izvještavanja posebno se fokusiraju Setyaningsih, Widjojo i Kelle (2024), identifikujući šest ključnih prepreka: finansijske, regulatorne, organizacione, tehnološke, kulturološke i edukativne. Prema njima, prevazilaženje ovih prepreka zavisi od aktivnog strateškog angažmana i institucionalne podrške.

U zaključku, Di Fabio et al. (2024) naglašavaju da istinska održivost ESG izvještavanja nije moguća bez dubinske transformacije organizacione kulture. Samo formalna usklađenost sa standardima nije dovoljna – ESG principi moraju postati sastavni dio strateških vrijednosti kompanije, čime izvještavanje prelazi iz domena obaveze u domen korporativne odgovornosti.

S obzirom na sve navedeno, ESG izvještavanje se danas nameće kao ključni instrument institucionalne i poslovne transformacije. Međutim, njegova efektivna primjena zavisi od jasnoće regulatornog okvira, dostupnosti tehničkih i edukativnih resursa, kao i spremnosti menadžmenta da dugoročne principe održivosti ugradi u temeljne postulate organizacionog djelovanja.

3. Tranzicija Crne Gore kao održivom korporativnom izvještavanju

Kako je već naglašeno u uvodnom dijelu rada, Crna Gora je još 2016. godine, kroz tadašnji Zakon o računovodstvu, izvršila transpoziciju ključnih odredbi Direktive 2014/95/EU u svoj nacionalni zakonodavni okvir. Ipak, posebno je značajno ukazati na činjenicu da je vrlo mali broj privrednih subjekata, uključujući i one koji su prema kriterijumima Direktive bili eksplicitno obuhvaćeni obavezom izvještavanja, bio uopšte upoznat sa konkretnim zakonskim normama koje se odnose na nefinansijsko izvještavanje.

Ovakav deficit u institucionalnoj i profesionalnoj percepciji ukazuje na dublji strukturni problem. Razlozi za to su višestruki i proističu iz kompleksne i turbulentne pravne i ekonomske dinamike koja karakteriše tranzicione ekonomije. Učestale izmjene međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS/MSFI), česte promjene poreskih propisa, kao i permanentna potreba za njihovim usklađivanjem sa međunarodnim normama, dodatno su otežale stvaranje stabilnog regulatornog ambijenta.

Još indikativnije je to što akademska zajednica, koja bi po svojoj ulozi trebalo da prednjači u prepoznavanju i artikulisanju važnih globalnih regulatornih pomaka, naročito onih koji redefinišu fundamentalne principe korporativnog izvještavanja, nije u dovoljnoj mjeri doprinijela stručnom osnaživanju ove teme, niti je inicirala intenzivniju raspravu u okviru stručne i ekonomske javnosti.

Iako je nakon početnog usklađivanja sa Direktivom 2014/95/EU uslijedila i dodatna izmjena Zakona o računovodstvu iz 2021. godine, u segmentu nefinansijskog izvještavanja nije zabilježen značajniji pomak u praksi. Tek su nedavne inicijative, pokrenute prvenstveno

Tranzicija ka održivosti: kritički uvid u institucionalne pretpostavke i ograničenja poslovnog sektora u Crnoj Gori

od strane pojedinaca iz akademske zajednice, dovele do skromnih pomjeranja ka podizanju svijesti i edukaciji stručne javnosti o značaju ESG izvještavanja.

Dodatni podsticaj dolazi iz sfere međunarodno povezanih finansijskih institucija koje posluju u Crnoj Gori kao lokalne filijale matičnih kompanija. U skladu sa korporativnim strategijama matičnih banaka i osiguravajućih društava, te filijale su bile primorane da uspostave interne mehanizme za izradu ESG izvještaja, čime su, posredno, otvorili prostor za širu institucionalnu afirmaciju ovih standarda.

Usvajanjem Direktive 2022/2464/EU započete su aktivnosti na njenom prenošenju u nacionalni pravni okvir, a predloženi Nacrt Zakona o računovodstvu iz 2025. godine, kroz više svojih odredbi, eksplicitno prepoznaje potrebu za izvještavanjem o održivom poslovanju. Ipak, stiče se utisak da se ESG izvještavanje među privrednim društvima i dalje percipira kroz usko računovodstvenu prizmu – kao tehnički i administrativno zahtjevan zadatak, a ne kao strateški alat korporativnog razvoja. Ovakva percepcija dodatno se osnažuje obimom potrebnih prilagođavanja, što kod mnogih preduzeća rezultira doživljajem regulatornog opterećenja, umjesto mogućnosti za unapređenje poslovne prakse.

Nasuprot tome, finansijske institucije, naročito banke, pokazuju viši nivo institucionalne spremnosti. One aktivno ulažu u edukaciju zaposlenih, formiraju organizacione jedinice posvećene ESG izvještavanju i usklađuju svoje interne procese sa međunarodnim normama.

Iako su se kroz prethodno zakonodavno djelovanje, posebno kroz izmjene Zakona o računovodstvu iz 2016. i 2021. godine, stvorili formalni uslovi za uvođenje održivog izvještavanja, stvarna primjena ESG standarda u crnogorskoj praksi ostaje ograničena, fragmentarna i često shvaćena više kao regulatorni teret nego kao razvojna prilika, što je kompatibilno sa rezultatima istraživanja Du Toit (2024). U tom kontekstu, dodatnu dimenziju rasvjetljavanju postojećeg stanja pružaju rezultati domaćih empirijskih istraživanja, koja potvrđuju da institucionalna transformacija u pravcu održivosti još uvijek nije zaživjela na širem kontekstu.

Naime, empirijska istraživanja u Crnoj Gori potvrđuju da implementacija ESG principa na nivou korporacija ostaje na nedovoljno razvijenom nivou, uprkos usvojenim regulatornim reformama. Prema istraživanju Lalević-Filipović i Vukčević (2025), sprovedenim među 37 kompanija u različitim privrednim sektorima, tek 13,5% ispitanika redovno izrađuje izvještaje o održivosti, dok gotovo polovina najavljuje njihovo buduće uvođenje. Praksa je najčešće fragmentirana, odnosno fokusirana na korporativno upravljanje, uz zanemarivanje ekoloških i društvenih aspekata, a što je vidljivo kroz dostupne Izvještaje menadžmenta kompanija.

Dodatno, slični obrasci uočeni su i u sektoru osiguranja, gdje ESG izvještavanje nije sistemski integrisano u interne prakse. Prema nalazima iz studije Lalević Filipović i ostali autori (2025), sprovedene sa sedam osiguravajućih društava, izazovi u ovom dijelu uključuju nedostatak standardizacije, visoke troškove implementacije, kao i deficit obučenog kadra. U oba istraživanja posebno se ističu niska informisanost menadžmenta i nedovoljno poznavanje ključnih dokumenata kao što su CSRD Direktiva i Omnibus paket mjera.

Generalno, u Crnoj Gori ESG se još uvijek percipira kao regulatorni teret, a ne kao strateški alat, što je potvrđeno i suštinski kroz istraživanje Thomae et al. (2021). Za razliku od razvijenih tržišta, gdje je ESG komponenta reputacije i dugoročne stabilnosti, odnosno

alat za postizanje profitabilnosti (Brogi i ostali autori, 2022), u Crnoj Gori dominira administrativna percepcija. Ipak, pojedine finansijske institucije, najčešće kao članice međunarodnih grupacija, započele su formiranje internih ESG timova i edukaciju kadra, što predstavlja pozitivan pomak.

Zaključno, istraživanja ukazuju na potrebu za sistemskom podrškom ESG integraciji – kroz jasnije regulative, operativne smjernice, obrazovne programe i tehničku pomoć, kako bi se omogućila stvarna transformacija poslovne prakse ka održivosti, umjesto pukog formalnog usklađivanja.

Zaključak

Zaključno, analiza teorijskog, regulatornog i empirijskog okvira jasno ukazuje da izvještavanje o održivosti, putem integracije ESG faktora, postaje nezaobilazan instrument savremenog korporativnog upravljanja. Direktiva 2022/2464/EU i prateći Evropski standardi za izvještavanje o održivosti postavili su normativno jasan i sveobuhvatan okvir za nefinansijsko izvještavanje, s ciljem jačanja transparentnosti i usklađivanja praksi na nivou cijele Evropske unije. Međutim, u slučaju zemalja u tranziciji, a posebno Crne Gore, evidentno je da sama normativna harmonizacija nije bila dovoljna za potpunu i efikasnu implementaciju propisanih standarda.

Iako su određeni zakonski instrumenti, poput Zakona o računovodstvu iz 2016. i 2021. godine, nominalno prenijeli obaveze iz evropskih direktiva, stepen stvarne primjene ESG principa među privrednim subjektima ostaje ograničen. ESG izvještavanje se i dalje dominantno posmatra kao dodatno regulatorno opterećenje, a ne kao strateški alat za jačanje konkurentnosti, reputacije i dugoročne održivosti poslovanja. Posebno zabrinjava slab institucionalni kapacitet za podršku ovom procesu, nedostatak tehničkih smjernica i niska informisanost menadžmenta o suštinskim prednostima koje ESG pristup donosi.

Akademsko zajednica, koja bi trebalo da ima ključnu ulogu u oblikovanju javne politike i edukaciji privrednog sektora, do sada nije dala dovoljan doprinos u afirmaciji ove teme u Crnoj Gori. Međutim, u okviru finansijskog sektora već se ističu pozitivni primjeri institucija koje, kao članice međunarodnih grupacija, formiraju specijalizovane timove i jačaju kapacitete za ESG izvještavanje, čime trasiraju put ka dugoročnim institucionalnim promjenama.

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is part of a project CROSS-REIS – HORIZON WIDERA-2023-ACCESS-03 that has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation program under grant agreement No. 101136834.

Literatura

- Celli, M., Rossi, P., & Bianchi, L. (2024). The impact of Directive 2022/2464/EU on SMEs in Italy: A regulatory tsunami? *European Business Review*, 36(1), 88–105.
- Di Fabio, S., Castellani, P., & Raimo, N. (2024). ESG Reporting and Strategic Orientation: A Path toward Sustainable Corporate Culture. *Sustainability*, 16(13), 10750.
- Du Toit, E. (2024). Thirty Years of Sustainability Reporting: Insights, Gaps and an Agenda for Future Research Through a Systematic Literature Review. *Sustainability*, 16(23), 10750.
- Fortuna, A., & Johansson, L. (2024). ESG disclosure and the evolving role of auditors under Directive 2022. *Accounting in Europe*, 21(1), 33–49.
- Lalević Filipović, A., & Vukčević, M. (2025). Regulatorna i praksa izvještavanja o održivosti u Crnoj Gori: Strukturne prepreke i izazovi. U Zborniku radova sa naučnog skupa Računovodstvena znanja kao činilac ekonomskog i društvenog napretka, Ekonomski fakultet, Kragujevac (u štampi).
- Lalević Filipović A. i ostali autori (2025). *Innovations in insurance – From traditional to modern market* (pp. 191–206). University of Belgrade, Faculty of Economics and Business Publishing Centre. ISBN 978-86-403-1879-2.
- Lestari, P. A., & Gangodawilage, D. (2025). Sustainability Accounting and the Future of ESG Reporting: Investor Insights. *Sinergi International Journal of Accounting & Taxation*, 3(1), 67–78.
- Monteiro, S., Costa, R., & Almeida, F. (2021). Internal accounting systems and the quality of ESG reporting. *Accounting and Management Review*, 29(3), 210–226.
- Sayfullaeva, D., & Khairova, A. (2023). Implementing ESG principles in Uzbekistan: A PESTEL approach. *Central Asian Economic Review*, 11(4), 98–115.
- Setyaningsih, S., Widjojo, R., & Kelle, P. (2024). Challenges and Opportunities in Sustainability Reporting: A Focus on Small and Medium Enterprises (SMEs). *Cogent Business & Management*, 11(1), 2298215.
- Wagner, L. (2024). ESG ratings and capital markets: Transparency, trust, and standardization challenges. Doctoral dissertation, University of Frankfurt.
- Zhou, G., Zhang, H., & Li, Y. (2022). ESG Performance and Reporting Effectiveness: Institutional Preconditions and Policy Implications. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 12(4), 344–362.

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj/eng>

TRANSITION TOWARDS SUSTAINABILITY: A CRITICAL REVIEW OF INSTITUTIONAL PRECONDITIONS AND CONSTRAINTS IN THE MONTENEGRIN BUSINESS SECTOR

***Abstract:** The contemporary concept of corporate governance increasingly relies on an integrated sustainability approach, encompassing environmental responsibility and social inclusiveness as key dimensions of organizational success. In this context, ESG (Environmental, Social, Governance) reporting is shifting from a voluntary to a mandatory framework, driven significantly by European regulatory standards. While developed economies exhibit a high degree of sustainability institutionalization, the transition economies such as Montenegro face structural and normative challenges. As part of its EU accession process, Montenegro has initiated reforms in the reporting system, especially in line with Corporate Sustainability Reporting Directive 2022/2464 and the accompanying Omnibus Delegated Acts support package. However, the capacity of the domestic economy to meet these new obligations remains a subject of ongoing debate. This paper critically examines the institutional foundations and barriers to ESG implementation in a transitional context, with a particular focus on opportunities for regulatory harmonization with European and global standards of sustainable corporate conduct.*

***Keywords:** sustainability reporting, ESG, CSRD Directive, Montenegro*